

MARKETING STRATEGIEN FÜR SCHAFFLEISCH

WERTSCHÖPFUNGSKETTE FLEISCH

3. Bildunterschrift: Ortung und Überwachung der Tiere von lasalbaidas.es. Informationen, die dem Endverbraucher zur Verfügung gestellt werden. 4. GPS-Ortungsgerät

WAS UND WARUM:

Der Konsum von Schaffleisch in Spanien ist durch einen rückläufigen Trend gekennzeichnet, da er eng mit den Weihnachtsfeiertagen und -feiern verbunden ist. Der Rückgang des Verbrauchs, der auf veränderte Ernährungsgewohnheiten oder den Wettbewerb auf dem Markt mit anderen billigeren Fleischsorten zurückzuführen ist, hat dazu geführt, dass im Fall der "Ganadería las Albaidas", einer Merinoschaffarm in der Nähe der Stadt Córdoba und der umliegenden Gebiete, eine Strategie zur Differenzierung der Produktion eingeführt wurde. Diese besteht darin, dem Verbraucher durch einen QR-Code, der in der Verpackung enthalten ist, die Art und Weise zu zeigen, wie die Lämmer, als Erzeugnisse einer extensiven und transhumanen Viehzucht, aufgezogen wurden.

WIE WIRD DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN?

Wie kann ein nachhaltiges Viehhaltungssystem in einer stadtnahen Umgebung aufrechterhalten werden?

Die extensive Haltung der Merinoschafe wird dank der Nutzung einer Vielzahl von Ressourcen möglich. Diese umfassen natürliche Weideflächen, Bergwiesen, stadtnahen Weiden, Bio-Olivenhaine und Stoppelfelder der nahe gelegenen Landwirtschaft bei Córdoba. Diese Bewirtschaftung ist dank der Praxis der Wandertierhaltung möglich, die im Vergleich zur Stallhaltung eine höhere Fleischqualität erzielt, zur Erhaltung und Verbesserung einer der "grünen Lungen" der Stadt beiträgt und ein gesteigertes Wohlbefinden der Tiere ermöglicht, die die meiste Zeit des Jahres frei grasen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

SCHLÜSSELWÖRTER: Konsum, Merinoschafe, Fleisch, Wertschöpfungskette, Strategie, Differenzierung, Transhumanz

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Vorteile der Differenzierung in der Branche

Die Vermarktung erfolgt über eine Online-Plattform. Der innovative Aspekt dieses Systems liegt in der Kennzeichnung des Produkts, die es dem Endverbraucher durch die Anwendung neuer Technologien zur Zertifizierung der Rückverfolgbarkeit mit Blockchain- und Rückverfolgungsmethoden, die auf GPS-Technologie basieren, ermöglicht, auf dem Etikett selbst zuverlässige Informationen über die Art und Weise der Aufzucht der Tiere zu finden. Dazu gehören unter anderem Karten der beweideten Flächen, die Art von Zäunen, die Zeit, die die Mutterschafe auf den Wiesen verbracht haben, Bilder der Beweidung in Echtzeit. All dies ermöglicht es, die Herkunft und die Produktionsbedingungen von Schaffleisch zurückzuverfolgen, wodurch die Wahrnehmung der Qualität verbessert und zur Kundenbindung beigetragen wird. Das Zertifizierungssystem für die Rückverfolgbarkeit und der Direktverkauf durch die Erzeuger selbst ermöglichen es ihnen, die Kontrolle über den Vermarktungsprozess bis zum Endverbraucher aufrechtzuerhalten und alle im Produktionsprozess erzeugten Umweltwerte in den Wert des Produkts einfließen zu lassen. Dieses System kann aufrechterhalten werden, weil der Preis des Produkts, das über diesen kurzen Vermarktungskanal vertrieben wird, widerstandsfähiger gegenüber Marktschwankungen ist und eine höhere Wertschöpfung für das Endprodukt im Vergleich zu Produkten aus traditionellen Vertriebskanälen ermöglicht. Durch die Zertifizierung zur Rückverfolgbarkeit mittels GPS erhält der Verbraucher detailliertere Informationen über das Produkt, was die Entscheidungsmöglichkeiten auf der Verbraucherseite erhöht. Aus Sicht des Herstellers ergibt sich zudem eine Diversifizierung des Vertriebskanals.

KERNAUSSAGEN:

- Das Online-Marketing und die Anwendung neuer Technologien für die Zertifizierung mittels Blockchain- und Rückverfolgbarkeit smethoden, die auf GPS-Technologie basieren, ermöglichen es dem Endverbraucher, alle Informationen auf dem Etikett selbst zu finden und die genaue Herkunft des Endprodukts nachzuvollziehen.
- Die GPS-Technologie ermöglicht es, die Herkunft und die Produktionsbedingungen von Schaffleisch nachzuvollziehen, wodurch die Qualitätswahrnehmung verbessert und die Kundenbindung gefördert wird.
- Die Praxis der Wandertierhaltung hat es ermöglicht, den Weideverbrauch der Herde deutlich zu erhöhen.

Vieh vom Bauernhof Albaidas - Transhumanz

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, España.

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.